

7. Томенко О. А. Рівень рухової активності школярів та шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої школи / О. А. Томенко. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / за ред. С. С. Єрмакова. – х., 2008. – №2. – С. 141-146.

Захар Пономаренко,
магістрант спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика),
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, м. Ніжин, Україна
Ірина Лисенко,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних
технологій, фізико-математичних та економічних наук,
Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, м. Ніжин, Україна

ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GEOGEBRA НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Ключові слова: Віртуальна дошка, GeoGebra, просторова фігура.

Сьогоднішній етап розвитку освіти в Україні характеризується глибокими змінами, спрямованими на реформування її змісту та впровадження сучасних технологій навчання. Особливу увагу приділяють використанню інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що дозволяють створювати інтерактивне навчальне середовище та враховувати індивідуальні особливості учнів.

Одним із найефективніших інструментів у рамках змішаного чи дистанційного навчання є віртуальні дошки – платформи для інтерактивної роботи в режимі реального часу [1-5]. Вони сприяють оптимізації навчального процесу, зокрема візуалізації математичних концепцій, організації зворотного зв'язку та забезпеченню контролю знань учнів.

У цій роботі розглянуто практичне використання віртуальної дошки GeoGebra для викладання геометрії в старших класах.

GeoGebra [6] – це багатофункціональний інструмент, який поєднує геометрію, алгебру та математичний аналіз. Дана платформа підтримує українську мову та надає можливість працювати як в онлайн-режимі, так і з програмним забезпеченням, встановленим на пристрої. GeoGebra дозволяє:

- Будувати графіки функцій, розв'язувати рівняння та обчислювати похідні чи інтеграли.
- Створювати динамічні моделі геометричних фігур, таких як трикутники, конуси, призми тощо.
- Візуалізувати задачі у 3D-просторі для поглибленого розуміння стереометрії.

На уроці з теми “Побудова перерізів піраміди” учитель використовує GeoGebra для демонстрації просторових фігур. У процесі:

1. Учитель будує віртуальну модель піраміди з заданими параметрами.
2. Використовуючи інструменти платформи, створюється переріз площиною. Учні можуть спостерігати, як змінюється форма перерізу залежно від положення площини.
3. Учні пропонується завдання побудувати власну модель перерізу піраміди, використовуючи функціонал програми, а також знайти площу отриманого перерізу.

Переваги застосування GeoGebra:

1. Інтерактивність: можливість змінювати параметри задачі в реальному часі та миттєво отримувати результат.
2. Візуалізація: унаочнення складних математичних понять, таких як перерізи чи графіки функцій.
3. Динаміка: створення моделей, що змінюються, сприяє кращому розумінню просторових задач.

4. Зворотний зв'язок: учитель може аналізувати роботи учнів, завантажені в GeoGebra, та вносити свої коментарі.

Використання віртуальної дошки GeoGebra на уроках математики дозволяє активізувати навчальний процес, залучати учнів до самостійної діяльності та підвищувати їхній інтерес до предмету. Це один із прикладів ефективного застосування ІКТ у сучасній освіті, що сприяє глибшому розумінню математичних концепцій та розвитку критичного мислення.

Список використаних джерел

1. Ботузова Ю. В., Новікова А. О. Використання інтерактивної дошки на уроках математики. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип.168. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С. 47 – 52. URL [<https://salو.li/e3E0b94>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
2. Лабудько С. П. Теорія та методика застосування інтерактивних засобів навчання. Методичні вказівки. Суми: Редакційно-видавничий відділ СОІППО, 2014. 48 с. URL [<https://salو.li/fA4E24E>] (Дата звернення 29.03.2024 р.).
3. Огнівчук, Л. М. Використання flash-технологій і java-аплетів в електронному навчальному курсі з елементарної математики. Інформаційні технології і засоби навчання. №4(48). 2015. С. 158–165. URL [<https://salو.li/560dAf2>] (Дата звернення 28.03.2024 р.).
4. Хміль Наталія, Кисельова Олеся Формування у майбутніх учителів навичок використання інтерактивних дошок в освітньому процесі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. Вип.7. Ч.2. 300 с. URL [<https://salو.li/99051D0>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
5. Шабанова Л. М. Використання віртуальних дошок під час вивчення функцій у шкільному курсі математики. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2023. Вип.1(21). С. 183 – 188. URL [<https://salو.li/b966507>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).
6. GeoGebra – офіційна сторінка. URL [<https://www.geogebra.org/?lang=uk>] (Дата звернення 27.03.2024 р.).

Дмитро Мельниченко,

*студент IV курсу спеціальності 013 Початкова освіта
Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: Україна, патріотичне виховання, активна громадянська позиція, освіта, історія, молодь.

В умовах російської агресії, національно-патріотичне виховання в Україні стало не просто бажаним, а й необхідним. Нова Концепція національно-патріотичного виховання, затверджена Міністерством освіти і науки у 2022 році, надає детальні вказівки щодо його реалізації в сучасних умовах. Особливу увагу приділено військово-патріотичному вихованню як невід'ємній частині загального патріотичного виховання.

Важливим кроком у законодавчому закріпленні цих процесів стало ухвалення Закону України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності”. Цей закон чітко визначає поняття національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, роблячи їх невід'ємною частиною державної політики. Він також забезпечує правову основу для системного розвитку цих сфер, які раніше були недостатньо врегульовані.

Національно-патріотичне виховання – це комплексний процес, спрямований на усвідомлення себе як частини українського народу, розуміння історії, культури та традицій своєї країни, формування поваги до законів, державних символів, готовності захищати інтереси держави.